

La imposibilidad de la metafísica como ciencia en
Kant: condiciones trascendentales y límites del
conocimiento

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Salamanca, 30/noviembre/2025

Resumen: El presente trabajo analiza las razones por las que Immanuel Kant sostiene que la metafísica no puede constituirse como una ciencia. Para ello, se parte de la concepción kantiana de ciencia como conocimiento universal y necesario, fundamentado en juicios sintéticos a priori y condicionado por las estructuras trascendentales de la razón pura: sensibilidad, entendimiento y razón. A partir de este marco, se muestra que la metafísica, al operar con conceptos puros de la razón sin referencia posible a la experiencia ni a los fenómenos, invierte el orden legítimo del conocimiento y cae en un uso meramente especulativo de la razón. Sin embargo, lejos de ser desechada, la metafísica conserva en Kant una función reguladora y crítica, indispensable para orientar el conocimiento científico, delimitar sus límites y fundamentar la dimensión moral. De este modo, se concluye que la metafísica es imposible como ciencia, pero necesaria como forma de pensamiento.

Palabras clave: Kant; metafísica; ciencia; razón pura; juicios sintéticos a priori; ideas regulativas; límites del conocimiento.

«La metafísica nunca podrá ser una ciencia»

Si pretendemos responder rigurosamente a la pregunta de por qué Kant piensa que la metafísica no es posible concebirla como una ciencia, es preciso que antes definamos lo que el filósofo prusiano entendía por ciencia.

1. ¿Qué es la ciencia?

El conocimiento científico para Kant es la forma de conocer más certera posible, el modelo por excelencia que nos libra del error epistémico. Esto es así por varias razones. Entre ellas, podemos destacar que el conocimiento científico nos permite predecir el futuro de manera bastante eficaz. Por ejemplo, podemos saber el tiempo que hará mañana. Pero hay varios tipos de ciencia y no todas proceden de la misma forma. Por lo tanto, podemos afirmar que cada ciencia tiene sus particularidades. Ahora bien, esto no implica que no posean elementos comunes, esas condiciones que Kant llama trascendentales y que van más allá del carácter empírico de la ciencia. Es evidente que la ciencia predica cosas de sujetos, que emite juicios. Los juicios para Kant pueden ser analítico y sintéticos. Los analíticos son tautológicos en tanto que no proporcionan información nueva del predicable, mientras que los sintéticos son extensivos ya que nos dan una información no contenida en el sujeto. A su vez, los juicios pueden ser a priori o a posteriori. Lo relevante de esto para la ciencia son los juicios sintéticos a priori que no depende de la experiencia, ya que brindan coherencia general y necesidad al conocimiento científico más allá de la experiencia.

Para comprender todo este proceder, Kant analiza la razón pura como algo compuesto por tres facultades a priori: la sensibilidad, el entendimiento y la razón. La sensibilidad es la capacidad pasiva que tiene nuestra razón pura de percibir cualquier intuición de forma espacio-temporal (intuiciones puras de la sensibilidad y vacías de contenido) (Kant, 1781: 19). Un ejemplo de ello serían las matemáticas. Si pensamos en una suma: dos más cinco, igual a siete, podemos notar que estamos ante una secuencia temporal: el dos es antes que el cinco y el siete es después de estos. Por otra parte, la facultad del entendimiento es activa en tanto que categoriza los fenómenos que previamente ha percibido nuestra sensibilidad en el espacio y el tiempo. Estas categorías hacen posible que organicemos toda la amalgama fenoménica que se produce en la

sensibilidad, ya sea a priori o a posteriori. La razón, que es la tercera facultad de la razón pura, se encarga de la unificación de los juicios, elaboración de teorías y progreso epistémico. Se podría decir que la razón se encarga de la síntesis de lo que sucede en las otras facultades y creación de conocimiento nuevo. Lo interesante de esta facultad es que, de manera similar a las otras, también posee una estructura o principios propios vacíos de contenido también. Si la sensibilidad tenía el espacio y el tiempo y el entendimiento las categorías, aunque tales elementos carentes de contenido, la razón posee las ideas de Dios, alma y mundo como absoluto (Enciso, 1993: 131). Eso sí, estas ideas funcionan no como objetos de conocimiento, sino como reguladoras del conocimiento, generan en nosotros esa tendencia hacia el conocimiento absoluto, hacia las últimas causas o principios primeros.

La concepción de ciencia kantiana se fundamenta en estas condiciones de posibilidad que impone la razón pura a cualquier tipo de conocimiento. La ciencia debe ser un conocimiento universal y necesario en tanto que es algo compartido por cualquier ser racional, asentado en la experiencia y en el análisis de los fenómenos que nos brinda la sensibilidad (Kant, 1781: 19). Podremos pensar elementos que están más allá de nuestra experiencia, pero no conocerlos; elemento clave para entender porque la metafísica no es posible como ciencia.

2. Apuntes sobre la metafísica y su incompatibilidad como ciencia

Kant sostiene que la metafísica es una suerte de dispositivo de conceptos generados en la razón pura, los cuales no pasan por la experiencia, sino que son endémicos (Kant, 1781: 10-11,14). Pero no es solo que no pasen por la experiencia, es que tampoco transitan por la sensibilidad, luego, nunca devienen en fenómenos. De modo que estamos hablando de una forma de razonar o conocimiento meramente especulativo con pretensiones de universalización y unificación de todo el conocimiento racional (Arroyo y Jaén, 2015: 22-23). Es una forma de razonar que se origina en la tercera facultad de la razón pura y persigue unificar los contenidos de las otras facultades de la razón pura.

De este modo, podemos concluir que la metafísica es imposible como ciencia porque pretende conocer sin ninguna experiencia previa. Mientras que el conocimiento científico pasa necesariamente por las intuiciones puras de la sensibilidad al percibir y luego la experiencia a través de la categorización de los fenómenos, para concluir con la teorización y progreso epistémico. En cambio, la metafísica no piensa sobre fenómenos, sino en conceptos puros de la razón (Arroyo y Jaén, 2015: 61). Es decir, invierte el orden natural de la razón pura, comienza con conceptos puros de la razón y le aplica categorías del entendimiento, pero si no hay fenómeno, no podemos tener experiencia y si no hay experiencia, no podemos tener conocimiento científico.

También se puede decir que la metafísica no es posible como ciencia porque —a diferencia del conocimiento científico— no es un conocimiento que pueda verificarse, ni contrastarse con la realidad (Enciso, 1993: 131-132). Ya hemos visto que el conocimiento científico sí puede ser verificado, aunque este se base en juicios sintéticos a priori como las matemáticas, lo podemos contrastar con la realidad empírica, no así con la metafísica. En consecuencia, el conocimiento metafísico no es algo que progrese de forma lineal ni acumulativa como el científico, sino que, con cada nueva teoría, se comienza de cero.

Podemos inferir también que la metafísica es imposible como ciencia porque hace un mal uso de la razón. Hemos visto que lo que sucede con la metafísica es un proceso contrario al orden natural de la razón pura. Esta comienza con las ideas regulativas que contiene la facultad de la razón, carentes de contenido y retrocede hacia el entendimiento para asentar sus postulados conceptuales. Esto, en parte, es algo natural también en nuestra razón, pero el hecho de que sea algo natural no implica veracidad científica. Primero, es algo natural porque todo el conocimiento científico e incluso los noúmenos (la cosas en sí), el mundo, se encuentran condicionados por nuestra razón pura al partir de los fenómenos situados en nuestra sensibilidad, pero nuestra razón aspira al conocimiento incondicionado (Kant, 1781: 16-17). En otras palabras, todo nuestro conocimiento, necesariamente, se fundamenta y está condicionado en los fenómenos percibidos por nuestra sensibilidad y no en las cosas en sí. El problema con la metafísica es que, al no seguir el orden natural de la razón, intenta partir de los propios noúmenos, ya sean mediante conceptos como Dios, alma o mundo

o cualquier otro término que tienda al absoluto. Esto es natural porque existe en nosotros esa tendencia a conocerlo todo, pero no es conocimiento, sino pensamiento sobre esos absolutos a los que apetecemos.

De este modo, la metafísica sería el proceder que ha tenido la epistemología hasta la propuesta kantiana, de lo que se trata es de revertir el orden y centrarse en el sujeto trascendental y no en la cosa conocida: la célebre revolución copernicana en Kant (Kant, 1781: 15-16). No podemos aplicar las categorías del entendimiento a conceptos puros de la razón, prescindiendo de los fenómenos. No podemos generar conocimiento ajeno a la experiencia, ahí que partir de ella y en tanto experiencia, del sujeto que modifica el mundo a través de la razón pura.

Ahora bien, también es cierto que esto no quiere decir que la metafísica sea algo desechable o imposible. No es posible como ciencia, como objeto de conocimiento, pero es una forma de pensar necesaria (Arroyo y Jaén: 2015: 42). En otros términos, la metafísica direcciona a la razón pura mediante sus ideas reguladoras de la razón. Asimismo, la metafísica es una herramienta que —pensada desde la ciencia— nos permitirá pensar los principios últimos y los propios límites del conocimiento científico (Kant, 1781: 17-18). En otras palabras, una herramienta crítica, que a su vez nos interpela a avanzar en el conocimiento como proceder examinador de la propia razón pura. Es más, estas ideas son claves para la constitución de la dimensión moral del humano (Enciso, 1993: 131-132). Si lo pensamos, nuestros juicios morales, las ideas de libertad, bueno, malo, justicia, etc. se mueven en un orden metafísico y no en la dimensión fenoménica de la ciencia.

Bibliografía

Arroyo García, F. M., & Jaén, M. (2015). *Kant: ¿Qué podemos saber y qué debemos hacer? En busca de los límites del conocimiento y de la moral*. RBA Coleccionares, S.A.

Enciso, A. F. (1993). Acerca de la posibilidad de la metafísica en Kant. *Universitas Philosophica*, 10(20), 125-132.

Kant, I. (2005). *Crítica de la razón pura* (P. Ribas, Trad.). Taurus. (Obra original publicada en 1781).